

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089434>

УДК 81

ОНОМАСТИКА В ТРАНСПОРТНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА)

И.А. Сосфенова,

ст. преп. кафедры "Лингвистика",

ИЭФ РУТ (МИИТ),

г. Москва,

e-mail: isosfenova@gmail.com

Аннотация: Традиция наименования кораблей – как военных, так и гражданских – имеет давнюю историю и весьма интересна, её изучением занимается отдельная наука, один из разделов ономастики – каронимика, от греческого «карабос» – корабль и «онома» – имя. Первоначально термин звучал как «карабонимика», но впоследствии утвердилось более благозвучное название. Каронимика изучает историю и происхождение корабельных названий, показывает истоки именования судов, традиции и системы наименований на флотах.

Ключевые слова: каронимика, флот, корабль, название, перевод

ONOMASTICS IN TRANSPORT TERMINOLOGY (BY THE MATERIAL OF WATER TRANSPORT)

I.A. Sosfenova,

Art. teacher Department "Linguistics",

IEF RUT (MIIT),

Moscow city,

e-mail: isosfenova@gmail.com

Annotation: The tradition of naming ships – both military and civilian – has a long history and is very interesting, it is studied by a separate science, one of the sections of onomastics – caronymy, from the Greek "karabos" – a ship and "onoma" – a name. Initially, the term sounded like "karabonymy", but later a more euphonious name was established. Caronymy studies the history and origin of ship names, shows the origins of ship naming, traditions and naming systems in fleets.

Keywords: caronymy, fleet, ship, name, translation

Давать кораблям имена – давняя традиция. Одним из первых было название мифического корабля «Арго». По преданию, его построил мастер Арг с помощью богини Афины. На этом корабле предводитель аргонавтов Ясон отправился в Колхиду за золотым руном.

Древние корабели наделяли свои суда качествами живых существ и даже рисовали на носовой части их корпуса большие глаза, чтобы они хорошо видели подводные мели и рифы. Быть может, поэтому в то время не писали названий кораблей на их бортах. Лишь в хрониках XVII века можно найти сведения о появлении названий, написанных на корме, но это относится лишь к флотам стран Западной Европы. В России же такая традиция окончательно установилась только в конце царствования Петра I, хотя названия судам давали и до него. Первым в России морским судном, получившим название, стал корабль «Фредерик», построенный в 1636 году при царе Михаиле Федоровиче и названный так в честь герцога Голштинского. А первый русский боевой корабль назывался «Орел».

В петровскую эпоху царь часто лично утверждал названия кораблей молодого российского флота. Пётр прекрасно понимал, насколько велико значение названия корабля как носителя флотских традиций и государственного престижа. Анализ названий первых российских кораблей позволяет сделать вывод, что уже в начале создания регулярного флота Пётр I стремился свести их к некоей системе. В частности, судам стали давать названия, соотносясь с их рангом и назначением: чем выше ранг, тем выше и престижнее название [1].

Основой для российской каронимики стала книга «Символы и эмблематы», выпущенная в Амстердаме в 1705 году и изданная на русском языке по специальному заказу Петра I, многие вещи и принципы царь просто позаимствовал оттуда. Книга содержала более восьми сотен рисунков с девизами и краткими аннотациями, разъяснявшими систему символическо-аллегорических элементов.

Одна из главных традиций каронимики, заложенная Петром I – преемственность корабельных названий, особенно тех из них, которые заслужили это право в боях. Петровская практика передачи имен кораблей от одного поколения к другому привела к образованию династий – цепочек «одноименцев». За все время существования русского флота больше других повторялись названия «Надежда», «Москва», «Нарва», «Меркурий» и «Выборг». Некоторые имена до сих пор живы, перейдя из Российского Императорского флота через Советский ВМФ снова в российский.

Заслугой Петра I, помимо создания флота, стало и формирование определенной системы каронимики. Линейным кораблям и фрегатам, давались названия в честь мест, где русские войска и флот одерживали победы, городов и земель, а также святых. Корабли среднего класса

крестились именами святых или какими-либо аллегорическими именами. Гребные и парусно-гребные суда, скампаеви, галеры и прама носили названия птиц, рыб, зверей, а также рек. Увеличивался флот, появлялись суда различных назначений, и каронимика приобретала новое содержание [2].

Название корабля всегда несёт в себе особый смысл: оно может отражать как его политическую или историческую принадлежность, характеризующую нравы и вкусы определенной эпохи, так и личное отношение к любимым людям.

Первые названия были присвоены еще кораблям Древнего Египта в третьем тысячелетии до Новой эры: для удобства стратегических разработок и учета военных судов, подбитых или затонувших в морских баталиях, им стали давать имена. Впоследствии в каждой цивилизации эта церемония совершалась в соответствии с верованиями и обычаями, с просьбой у Богов об их покровительстве на морских просторах. Древние викинги, например, отмечали спуск нового судна пролитием крови, в Средние века корабельный борт стали омыwać вином.

Название корабля не всегда остаётся неизменным. Несмотря на то, что бытует мнение, будто менять его – плохая примета, порой со сменой владельца меняется и имя судна. А название уходящего на слом корабля часто передается новому, пришедшему ему на смену.

При всем многообразии имен и назначений судов важно помнить: корабль – это всегда часть территории государства, и его название должно вызывать у каждого чувство гордости за свой флот и свою страну [3, 4].

Название корабля, являясь зримым выражением идеологии государства, которому принадлежит, выполняет две функции – внешнюю и внутреннюю. Внешняя функция – отражение международного престижа, величия и могущества государства. Внутренняя функция – сохранение и поддержание памяти о великом прошлом державы и нации, поднятие патриотического духа моряков и населения страны.

Названия кораблей делятся на группы, которые между собой образуют иерархическую лестницу: на ее вершине – самые почетные имена кораблей, у подножия – рядовые. Наиболее почетными были религиозные, монархические и исторические названия, а на самом низком уровне находились названия географические, зоологические и ботанические.

Кораблям военного флота названия давались по определенной системе, подчиненной четким правилам, основным не столько на государственных указах, сколько на традиции. Главной особенностью системы было требование о гармонии имени и ранга корабля. Название корабля, как правило, должно было отвечать размерам, назначению и рангу корабля, его архитектурным особенностям, боевым и мореходным качествам.

Например, линейные корабли, как главная ударная сила флота, получали самые почетные названия: «Слава Екатерины», «Святой Николай», «Победа», «Полтава», «Париж», «Император Павел» и т.д. А фляшхоуты, например, как базовые суда, не имевшие боевого значения и служившие для снабженческих целей, носили самые рядовые, порой даже «обидные» названия, говорящие об их неповоротливости, неуклюжести или «вьючном» характере службы, например: «Жук», «Улитка», «Слон», «Жаба», «Верблюд» и т.п. В плане перевода на иностранные языки эти названия не представляют сложностей, поскольку практически во всех языках существуют животные с этими названиями. Имена собственные переводятся согласно существующим правилам с учётом их благозвучия в языке, на который осуществляется перевод.

Название корабля символически отражалось в его эмблематике – носовой фигуре или декоре на корме. В русском флоте эта традиция появилась с корабля "Орел", построенного отцом Петра I Алексеем Михайловичем [3].

Что касается наименований кораблей французского флота, то, по мнению исследователей, из-за отсутствия чёткой системы порой трудно установить, о каком точно корабле идет речь. В течение своей службы корабль мог менять данное ему имя до 5 раз. Такая неупорядоченность приводила к тому, что в определённый отрезок времени в строю могло находиться сразу несколько кораблей с одинаковыми названиями. Так, между 1670 и 1690 годами имелось пять кораблей с названием *Constant* («Постоянный»). При этом *Constant*, спущенный на воду в 1670 году в Дюнкерке уже в следующем году сменил своё название на *Oiseau* («Птица»), которое он носил следующие двадцать лет, а прежде передал кораблю, вошедшему в строй в Рошфоре пятью годами ранее под названием *Navarre* («Наварра»).

Во французском флоте существовало правило, согласно которому корабли (*navires*) назывались именем существительным или прилагательным мужского рода, а фрегаты (*frégates*) – женского рода. Хотя были и исключения из этого правила: так, один из самых крупных кораблей по традиции назывался существительным женского рода «корона» – *la Couronne*.

И ещё один примечательный факт – в названиях французских кораблей и фрегатов почти совсем отсутствовала религиозная тема. За всю историю только пятнадцать кораблей и два фрегата были названы именами святых и девы Марии, зато названий, связанных с античностью и мифологией, очень много: их носили четверть всех фрегатов и каждый седьмой корабль [5-8].

Список литературы

- [1] Когда и как называли корабли. [Электронный ресурс]. – URL.: <https://flot.com/publications/books/shelf/russianfleet/10.htm>. (дата обращения: 16.05.2022)
- [2] Каронимика кораблей Российского Императорского флота. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ships-not-tanks.ru/karonimika-korablej-rossijskogo-imperatorskogo-flota/>. (дата обращения: 24.05.2022).
- [3] Имена кораблей – это книга истории. [Электронный ресурс]. – URL: <http://bazar.nikolaev.ua/node/101#:~:text=Традиция%20давать%20имена%20кораблям%20-,мифа%20о%20похищении%20Зевсом%20Европы.> (дата обращения: 24.05.2022)
- [4] Зачем кораблю название? История и традиции. [Электронный ресурс]. – URL.: <https://www.topsail-crew.com/info/articles/2965>. (дата обращения: 24.05.2022).
- [5] Употребление артикля перед названиями кораблей. [Электронный ресурс]. – URL.: <https://troisponts.net/2015/09/29/lusage-de-larticle-devant-les-noms-des-navires/>. (дата обращения: 26.05.2022).
- [6] Noms de véhicules et de navires. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.cordial.fr/grammaire/manuels/NAVIRE.htm>. (дата обращения: 20.05.2022).
- [7] Названия судов, самолётов, космических кораблей – методы перевода собственных имён. [Электронный ресурс]. – URL: https://vuzlit.com/937533/nazvaniya_sudov_samoletov_kosmicheskikh_korabley. (дата обращения: 16.05.2022).
- [8] О названиях французских кораблей и фрегатов. [Электронный ресурс]. – URL: <https://grand-fleet.livejournal.com/495242.html>. (дата обращения: 25.05.2022).

Bibliography (Transliterated)

- [1] When and how the ships were called. [Electronic resource]. – URL: <https://flot.com/publications/books/shelf/russianfleet/10.htm>. (date of access: 05/16/2022).
- [2] Caronymy of the ships of the Russian Imperial Fleet. [Electronic resource]. – URL: <https://ships-not-tanks.ru/karonimika-korablej-rossijskogo-imperatorskogo-flota/>. (date of access: 05/24/2022).
- [3] Ship names are a history book. [Electronic resource]. – URL: <http://bazar.nikolaev.ua/node/101#:~:text=Tradition%20to%20give%20names%20to%20ships%20-,myth%20about%20the%20kidnapping%20of%20Europe%20by%20Zeus.> (date of access: 05/24/2022).

[4] Why does a ship need a name? History and traditions. [Electronic resource]. – URL: <https://www.topsail-crew.com/info/articles/2965>. (date of access: 05/24/2022).

[5] The use of the article before the names of ships. [Electronic resource]. – URL: <https://troispoints.net/2015/09/29/lusage-de-larticle-devant-les-noms-des-navires/>. (date of access: 05/26/2022).

[6] Noms de vehicules et de navires. [Electronic resource]. – URL: <https://www.cordial.fr/grammaire/manuels/NAVIRE.htm>. (date of access: 05/20/2022).

[7] Names of ships, aircraft, spaceships – methods for translating proper names. [Electronic resource]. – URL: https://vuzlit.com/937533/nazvaniya_sudov_samoletov_kosmicheskikh_korabley. (date of access: 05/16/2022).

[8] On the names of French ships and frigates. [Electronic resource]. – URL: <https://grand-fleet.livejournal.com/495242.html>. (date of access: 05/25/2022).

© И.А. Сосфенова, 2022

Поступила в редакцию 03.06.2022

Принята к публикации 5.06.2022

Для цитирования:

Сосфенова И.А. Ономастика в транспортной терминологии (на материале водного транспорта) // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-1(20). С. 70-75. URL: <https://ip-journal.ru/>